

Global Academic Conference on Research and Innovation

Sharq mutafakkirlari merosida ayollar huquqi masalasi (Mahmudxo'ja Behbudiy misolida)

Hamroyeva Ruxsora Shavqiddin qizi

BuxDPI magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharqdagi ma'rifatparvar mutafakkirlarning ayollar huquqiga oid ijtimoiy-falsafiy qarashlari tizimli tarzda yoritilgan. Xususan, XIX–XX asr boshlarida Movarounnahr va Turkiston zaminida yashab, ijod qilgan jadid ma'rifatparvarlari – Mahmudxo'ja Behbudiyning ayol ta'limi, huquqlari va jamiyatdagi o'rni haqidagi qarashlari tahlil etiladi. Sharq ma'rifatparvarlari o'z davri uchun yangicha fikr yuritib, ayollarni ilm-fanga jalb etish, ularning jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlash, zamonaviy ta'lim-tarbiyani joriy etish g'oyalari orqali patriarxal jamiyat qarashlariga qarshi kurash olib borgan. Ushbu maqola Sharq ma'rifatparvarlik harakatining ayollar huquqigaga bo'lgan yondashuvini ochib berish hamda zamonaviy ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlar uchun nazariy asos yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Sharq ma'rifatparvarlari, gender tengligi, jadidchilik harakati, ayollar ta'limi, ayol huquqlari, madaniy rivojlanish, milliy tiklanish, ayol shaxsi, Sharq falsafasi, an'anaviy qadriyatlar.

Аннотация: В данной статье систематически рассматриваются социально-философские взгляды мыслителей Восточного Просвещения на права женщин. В частности, анализируются взгляды Махмудходжа Бехбуди, современного просветителя, жившего и работавшего в Трансоксиане и Туркестане на рубеже XIX и XX веков, на образование женщин, их права и место в обществе. Мыслители Восточного Просвещения, мыслившие по-новому для своего времени, боролись против взглядов патриархального общества, используя идеи привлечения женщин к науке, обеспечения их активного участия в жизни общества и внедрения современного образования. Данная статья призвана раскрыть подход движения Восточного Просвещения к правам женщин и создать теоретическую основу для современных социально-философских исследований.

Ключевые слова: Восточное Просвещение, гендерное равенство, движение джадидов, женское образование, права женщин, культурное развитие, национальное возрождение, женская идентичность, восточная философия, традиционные ценности.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Abstract: *This article systematically covers the socio-philosophical views of Eastern Enlightenment thinkers on women's rights. In particular, the views of Mahmudkhoy Behbudi, a modern enlightener who lived and worked in Transoxiana and Turkestan at the turn of the 19th and 20th centuries, on women's education, rights, and their place in society are analyzed. Eastern Enlightenment thinkers, thinking in a new way for their time, fought against the views of patriarchal society through the ideas of attracting women to science, ensuring their active participation in society, and introducing modern education. This article serves to reveal the approach of the Eastern Enlightenment movement to women's rights and to create a theoretical basis for modern socio-philosophical research.*

Keywords: *Eastern Enlightenment, gender equality, Jadid movement, women's education, women's rights, cultural development, national revival, female identity, Eastern philosophy, traditional values.*

Insoniyat taraqqiyotining muhim yo'nalishlaridan biri – gender tengligining ta'minlanishi bu jamiyatda erkak va ayol o'rtasidagi teng huquq, teng imkoniyat va teng ijtimoiy maqom tamoyillarining qaror topishidir, deb o'ylayman. So'nggi yillarda bu masala global darajada dolzarb muammoga aylangan bo'lsa-da, uning falsafiy va ijtimoiy ildizlari Sharq ma'rifatparvarlik harakati bilan uzviy bog'liqdir. Sharq ma'rifatparvarlari qadimiy patriarxal an'analarni zamonaviy tafakkur bilan uyg'unlashtirishga intilgan hamda gender tengligini milliy ma'naviyat va diniy an'analar asosida asoslab berishga harakat qilganlar.[1] Bunga misol qilib, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Is'hoqxon Ibrat, Abdulla Avloniy singari jadid mutafakkirlarini keltirish mumkin. Ular o'z asarlarida ayollarni ilm olishga da'vat qilgan, ularning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash orqali teng huquqli jamiyat g'oyasini targ'ib etganlar.

Mutafakkirlarning fikriga ko'ra, millat taraqqiyoti ayollarni ta'lim-tarbiyada ishtirok ettirish hamda ularni ma'rifatli shaxslar sifatida shakllantirish bilan chambarchas bog'liqdir. Ma'rifatparvarlar nazarida ayolning jamiyatdagi o'rni – millatning madaniy va axloqiy taraqqiyot darajasining ko'zguvidir. Ular zamon va sharoitga mos ravishda an'anaviy qarashlarni tanqidiy tahlil qilgan holda, ayollarning o'qishi, erkin fikrlashi va faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishi kerakligini ta'kidlaganlar.[2]

Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muazzam bo'ladi. Jadid ajdodlarimiz oila masalasi haqida so'z

Global Academic Conference on Research and Innovation

yuritar ekan: “xotin-qizlarni jamiyatning teng va haqiqiy a’zosiga aylantirishning birdan-bir yo’li ularning ma’naviy va ma’rifiy ravnaq etishidadir”, - deb hisoblaganlar.[3] Ma’rifatparvarlar gender tengligini ijtimoiy taraqqiyotning ajralmas qismi deb qaraganlar. Abdulla Avloniy, Mahmudxo’ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat kabi mutafakkirlar o’z asarlarida ayollarning ilm olishi, jamiyatda faol ishtirok etishi va oila boshqaruvida huquqiy mavqega ega bo’lishi zarurligini qat’iy ta’kidlaganlar. Ular gender tengligiga faqat insoniy huquq sifatida emas, balki umummilliy yuksalishning asosiy shartlaridan biri sifatida qaraganlar. Ayollarning ta’lim olishi masalasi asosiy mavzulardan biri bo’lgan. Ayniqsa, Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida qizlar ta’limi jamiyat taraqqiyoti uchun zaruriy shart sifatida asoslab berilgan. Mahmudxo’ja Behbudiy esa “Padarkush”, “Ravshan” singari asarlarida qizlar maktablarining ochilishi zarurligini aytib o’tgan hamda ayollarning savodsizligini jamiyatdagi qoloqlik sabablaridan biri sifatida ko’rsatgan.[4]

Mahmudxo’ja Behbudiy “Turkiston viloyatining gazetasi”, “Samarqand” gazetalari, “Oyina” jurnali va bir qator matbuot sahifalarida o’zining xotin-qizlarga oid qarashlarini yoritib borgan. U “Sayohat xotiralari”da: “Bizning o’lkamizda yashayotgan ayollarning ahvoli nihoyatda qattiq muhokamaga muhoj”, deya yozib qoldiradi.

Darhaqiqat, o’sha davrda Turkistonda ayollarning saylov ishlarida ishtiroklari juda og’ir bo’lgan. Xotin-qizlarning saylovda qatnashishi ahamiyati haqida Behbudiy: “Toshkent shahrida 48 ming ruslar va askarlar bor, bunga nisbatan 44 ming musulmon erkaklar va 39 ming musulmon ayollar yashaydi. Agar saylovda ayollar ishtirok qilishmasa, albatta, ruslar saylovdaxzz muvaffaqiyatga erishishlari mumkin” deb yozib qoldiradi. “Turk adami markaziyat (federalist) firqasining maromnomasi”da esa: “Millatning yigirma yoshig’a yetub ahliyat paydo qilg’on har bir fardi: er bo’lsin, xotun bo’lsun – sinf, din va mazhab ayirmasig’a boqmasdan – saylamoq va saylanmak haqina molikdur”, degan bandini kiritadi.[5]

Behbudiy meros masalasiga to’xtalib o’tadi. Ushbu masala haqida “Oyina” jurnalining 1915-yil 13-sonida “Bizni kemirguvchi illatlar” nomli maqola yozadi. Unda vafot etgan kishining molidan avval mayitga kerakli sunnat va isrofsiz kafan qilib, dafnga sarf qilinishi, so’ngra qarzi ado etilishi, undan ortgan mollarni esa ayoliga va sag’irlariga taqsim qilinishi kerakligi haqida aytadi.

“Biz, bil’aks, kafandan so’ngra qarzg’a bermay va hatto, sag’ir va benavo xotunlarni merosini yirtish, azoyi, sadaqa, hayrot, bilmayman, nimalar ujrasi deb

Global Academic Conference on Research and Innovation

qarzdin, varasadan ilgari taqsim qilib olarmiz. Ba'zi bir bechora sag'ir va mushtipar ayollar merosdan va haqlaridan noqis olurlar", deydi.[6]

Ta'lim olish masalasida Behbudiy zamonasining barcha muammolari ustida bosh qotiradi. Davrning muhim muammolaridan biri esa xotin-qizlar savodi masalasi edi. Taraqqiyparvar ziyolilar Turkiston kelajagi onalarimizning savodli bo'lishi bilan bog'liq hodisa deb baholaganlar.

Shu sabab xotin-qizlar savodini oshirish, ularni maktablarga tortish masalalari ko'tariladi. Shu mazmunda "Turkiston viloyatining gazetasi"da "Fayzulla" imzosi bilan "Xotunlarga ilm lozimmi?" degan maqola chop etiladi. Unda ayollarni ilm olishga jalb qilish kerakligi aytiladi.

"Xotunlarga ilm lozimmi?" degan savolga javob berishda Behbudiy o'z so'zini Anas ibn Molikdan rivoyat qilingan "Talabul ilm har muslim va muslimaga farzdur" degan hadis bilan boshlaydi. Davomida Qur'onda ayollarga xos hukmlardan tashqari barcha ishda ayol-u erkakka bir xil xitob qilingani, ular zimmasiga erkaklardan ko'proq bir qancha farz, vojib, sunnat orttirilgani, shar'iy hukmlarni ijro etishda ilm va o'quvdan boshqa vosita yo'q ekani holda, xotunlarning o'qishlari lozimligini yolg'iz ko'r va munofiq mutaassib inkor va shubha etishini yozadi.[7]

Behbudiyning bu fikrini Fitrat ham "Oila yoki oilani boshqarish tartiblari" kitobida "Ilm diniy va dunyoviy ishlarni bajarish uchun zarurdir" jumlasini bilan tasdiqlaydi.

Sadriddin Ayniy tili bilan aytganda: "Mahmudxo'ja yurtining ehtiyojiga qarab muharrir-da bo'ldi, muallim-da bo'ldi, gazetachilik qildi, maktab kitoblari yozdi, siyosiy ishlarga ishladi, xalqqa siyosiy fikr berdi, xalqning iqtisodiy va ijtimoiy ahvolini isloh qilmoq uchun maqsud va ijtimoiy olim bo'lib xalqqa fikr tarqatdi".[8]

O'g'illari qatori qizining ham til o'rganishi uchun sharoit yaratib berganligi, o'g'li Ma'sudxonga o'qimishli, xat-savodli qizni kelin qilib olib berganligida ham Behbudiyning qiz bolalar ta'limiga katta e'tibor qaratganining isbotidir.

U bola tarbiyasida oilaning, maktabning rolini ko'rsatar ekan, ularning jismoniy, gigiyenik tarbiyasiga ham e'tibor qaratmoq lozim ekanligini uqtiradi. Behbudiy birinchi navbatda badan tarbiyasiga alohida e'tibor qaratgan. Qizlarning tabiiy harakati buzilmasligi uchun oshiqona kitob va hikoyalarni o'qish va eshitishlariga vaqt qoldirmaslik, yomon va beqayd ayollar bilan muomala qilmasligi kerakligini aytadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Oila qurish masalasida u jamiyatdagi xotin-qizlarga aloqador nuqsonlarni ko'rgan holda ularni tuzatish uchun maqolalar, asarlar orqali xalqning ongiga ta'sir qilishga harakat qilgan.

Shuningdek, "Dunyo mahkamalari va do'xturlaridan ma'lum bo'ladurki, korxonai olamg'a paydo bo'laturgan jinoyat, odam o'ldurmoq va gunohlarni aksari uylanmagan erlardan sodir bo'lub, uylik kishilardan paydo bo'lgan jinoyat va gunohlarning oldig'a behoyat ozdur. Erlik xotunlardan paydo bo'laturgan jinoyatlar ersiz xotunlardan paydo bo'laturgan gunoh va jinoyatlar oldig'a yo'q hukmidadir. Shundayki ersiz xotunlardan paydo bo'lgan jinoyatlar, xotunsiz erlardan paydo bo'lgan jinoyatlardan ikki martaba ziyodadir", deydi. Behbudiy. Ushbu fikrini Tabaroniy rivoyat qilgan hadis bilan dalillash mumkin: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Uylanishga qodir bo'la turib uylanmaganlar mendan emasdir", deydi.[9]

Xulosa shuki, odam birinchi tarbiyani onasining bag'rida oladi. Jadid bobolarimizning xotin-qizlar masalasiga oid maqolalarini tahlil qilish orqali har bir ayol ilm olishga haqli, balog'at yoshiga yetgan qizlarga onalari va ustozalari jiddiy e'tibor qaratishlari kerakligini, bo'yi yetgan qizlar tibbiy va axloqiy ilmlarga oid kitoblardan xabardor bo'lishlari muhimligini bilib olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Behbudiy, M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2006. – 240 b.
2. Rasulova, M. Sharq mutafakkirlarining ayol mavqeiga doir qarashlari // Sharqshunoslik ilmiy jurnali. – 2021. – №2. – B. 55–62.
3. Axmedova, N. Mahmudxo'ja Behbudiy asarlarida gender tengligi g'oyalari. – Toshkent, 2018. – 94 b.
4. Saidov, A. O'zbekistonda inson huquqlari va gender tengligi masalalari. – Toshkent: Adolat, 2016. – 128 b.
5. Habibullayeva, D. Ma'rifatparvarlik va zamonaviy gender yondashuvlar: qiyosiy tahlil // Ijtimoiy fanlar. – 2020. – №3. – B.

